

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 258-262
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.2986-6340)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14283213>

Peran Pendidikan Konservasi Lingkungan Di Sekolah Sebagai Upaya Membangun Agen Konservasi Untuk Mendukung Pencapaian SDGs

Nafiatul Afdhah¹, Nursiwi Nugraheni²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang

Email: nafiatulafdah28@gmail.com, nursiwi@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan pemanfaatan (eksploitasi) alam yang meningkat, masalah lingkungan masih terus menjadi isu nasional. Hal ini mengindikasikan pentingnya penanaman sikap peduli lingkungan sejak dini, melalui pendidikan konservasi di sekolah. Metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif, berdasarkan studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, atau lainnya yang relevan dengan pembahasan. Artikel ini membahas pentingnya peran pendidikan konservasi lingkungan di sekolah untuk menanamkan pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang mendorong kesadaran serta kepedulian terhadap lingkungan kepada siswa. Melalui pemahaman tersebut, maka akan terbentuk agen konservasi yang selanjutnya dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kata Kunci: Pendidikan Konservasi, Konservasi Lingkungan, Agen Konservasi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDGs

Abstract

With the increasing population growth and exploitation of nature, environmental issues continue to be a national concern. This indicates the importance of instilling environmental awareness early on through conservation education in schools. The method used by the author in this article is qualitative-descriptive, based on literature studies from relevant books, journals, articles, or other sources. This article discusses the significance of environmental conservation education in schools to instill understanding, skills, and values that promote awareness and concern for the environment among students. Through this understanding, conservation agents can contribute to achieving sustainable development goals (SDGs).

Keywords: Conservation Education, Environmental Conservation, Conservation Agents, Sustainable Development Goals, SDGs.

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Masalah-masalah lingkungan hidup manusia saat ini telah berkembang menjadi krisis global yang mengancam kesejahteraan umat manusia. Seiring dengan pertumbuhan populasi dunia, banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi beragam tantangan lingkungan. (Kusuma & Nugraheni, 2024) Masalah lingkungan masih terus menjadi isu nasional, bahkan isu global, terutama dengan meningkatnya peran manusia dalam mengeksploitasi alam. (Efendi M. H., 2020) Masalah lingkungan terjadi akibat pandangan atau pemahaman manusia terhadap alam yang keliru, sehingga memicu tindakan mengeksploitasi SDA tanpa mempertimbangkan dampak kerusakan yang ditimbulkannya. (Rohyani et al., 2022)

Saat ini, krisis lingkungan yang terjadi bukan hanya dipicu oleh faktor alamiah, namun juga disebabkan oleh perilaku manusia. Eksploitasi yang berlebihan dan ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan akan berdampak pada manusia, khususnya generasi mendatang. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mengubah karakter dari yang semula selalu tidak merasa cukup serta egois menjadi karakter yang lebih peduli. (Ashuri et al., 2021) UNESCO menyebutkan bahwa generasi saat ini memiliki kewajiban untuk mewariskan bumi kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang baik, tanpa kerusakan permanen akibat ulah manusia. Oleh karena itu, membekali mereka dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan prinsip dalam menjaga, merawat lingkungan penting untuk dilakukan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. (Pravitasari & Nugraheni, 2024)

Pendidikan berperan sentral dalam mengembangkan potensi dan kapasitas individu dan mengubah masyarakat dengan membekali keterampilan, nilai-nilai, dan pengetahuan guna menghadapi tantangan global. Pendidikan berkualitas berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan membangun ketahanan iklim. (Milasari & Nugraheni, 2024)

Di tengah tantangan global yang dihadapi, seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, polusi, dan lain-lain, peran pendidikan dalam menciptakan generasi yang peduli terhadap lingkungan semakin penting. Salah satu pendekatan yang diadopsi adalah integrasi pendidikan konservasi dalam kurikulum. Selain memberikan pengetahuan, pendidikan konservasi juga memberikan keterampilan praktis kepada siswa untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan.

Pendidikan konservasi berperan sebagai salah satu faktor mengurangi kerusakan lingkungan, sekaligus menjadi sarana mengembangkan sumber daya manusia yang berhasil mengimplementasikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan konservasi diupayakan untuk memupuk pemahaman sekaligus kepedulian dalam menemukan solusi atau pencegahan masalah kerusakan lingkungan dan dampaknya. (Afitah, 2021)

Melalui pendidikan konservasi di sekolah, dapat terbentuk calon agen konservasi yang tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian sumber daya alam. Dengan demikian, pendidikan konservasi berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs sekaligus mewujudkan masa depan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

METODE

Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. (Agustiani et al., 2023) Dasar pembahasan berasal dari studi literatur yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang terkait topik pembahasan. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pendidikan konservasi di sekolah dapat menjadi upaya dalam membangun agen konservasi, yang dapat berkontribusi dalam mendukung pencapaian SDGs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konservasi merupakan upaya memelihara serta melindungi semua hal yang dimiliki secara bersama-sama. Konservasi menjadi upaya dalam melestarikan komponen sekaligus lingkungan melalui serangkaian aktivitas yang bertujuan memulihkan serta mengatur sumber daya alam, sekaligus mempertahankan keseimbangan lingkungan. Konservasi alam dapat tercapai dan berhasil jika sikap dan perilaku menghargai dan melindungi lingkungan sekitar mampu ditumbuhkan melalui pemahaman yang baik tentang lingkungan. (Afandi et al., 2022)

Pendidikan konservasi lingkungan merupakan pendidikan yang berfokus pada upaya melestarikan alam demi terjaganya keberlanjutannya kehidupan di bumi. Melalui pendidikan konservasi, lingkungan memperoleh manfaat secara langsung, dan masalah lingkungan dapat teratasi secara konkret. Alasannya karena melalui pendidikan konservasi, nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mempersiapkan manusia agar melakukan aksi lingkungan dapat berkembang dan meningkat. (Soenarno, 2024)

Agar dapat menunjukkan pentingnya konservasi dalam manajemen sumber daya alam, maka pendidikan konservasi menjadi strategi yang efektif untuk dilakukan. Pendidikan konservasi lingkungan bertujuan memelihara nilai moral dan lingkungan hidup. Di samping itu, menyampaikan pengetahuan pentingnya merawat lingkungan, serta perlunya menyikapi permasalahan lingkungan yang dihadapi generasi mendatang. (Afandi et al., 2022)

Integrasi pendidikan konservasi ke dalam pembelajaran di sekolah telah banyak dilakukan, dengan tujuan menciptakan generasi masa depan yang berperilaku positif terhadap lingkungan. Integrasi pendidikan konservasi menunjukkan pengaruh positif terhadap pengetahuan dan sikap lingkungan siswa. (Susilo et al., 2016) Pendidikan konservasi lingkungan perlu dilaksanakan dengan segera mengingat kerusakan lingkungan masih terus berlangsung, dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kearifan lokal dapat digunakan untuk membimbing siswa agar terampil dalam literasi literasi, berkarakter, serta mampu menjadi agen pelestarian alam. (Alimah, 2019) Ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan cara utama dalam

peningkatan pengetahuan tentang lingkungan dan mendorong pembiasaan positif untuk kelestarian alam dapat dilakukan melalui intervensi pendidikan lingkungan. (Chanvin et al., 2023)

Program pendidikan konservasi lingkungan berperan meningkatkan rasa sadar dan peduli terhadap lingkungan hidup sekitar. Dalam program tersebut siswa diharuskan mengimplementasikan sikap empati akan bahaya degradasi lingkungan. Kesadaran lingkungan perlu dipupuk sadari dini dengan tujuan mempersiapkan siswa agar siap berperan di tengah masyarakat. (Efendi, 2020) Hal ini didukung oleh pendapat yang menyatakan pendidikan konservasi menjadi proses pembelajaran yang berperan mewujudkan kesadaran sekaligus kepedulian pada lingkungan sekitar, yang awalnya tidak peduli menjadi lebih perhatian terhadap lingkungannya. Sikap pasif sebelumnya, kini beralih aktif dalam usaha konservasi. (Lukman et al., 2022)

Pendidikan konservasi mengubah perilaku, meningkatkan pemahaman, dan memperkuat sikap pro-lingkungan, serta mendorong tindakan pelestarian alam. Melalui pendidikan konservasi di sekolah, siswa mengembangkan kesadaran dan kepekaan lingkungan, empati, serta motivasi untuk terlibat aktif dalam pelestarian. Mereka juga memperoleh keterampilan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah lingkungan, sehingga nantinya dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah lingkungan. (Afandi et al., 2022)

Pendidikan konservasi menjadi suatu strategi dalam mengenalkan lingkungan secara dini. Dengan mengenal lingkungan, diharapkan akan menumbuhkan kecintaan terhadap alam sekitar, mengenal dan memahami bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan. Di samping itu, pendidikan konservasi menjadi sarana mengembangkan sikap, nilai, dan komitmen yang diperlukan demi membangun karakter konservatif, serta mengembangkan keterampilan dalam melindungi, memelihara dan mengelola lingkungan. (Rombang et al., 2017)

Agen konservasi, termasuk individu, komunitas, atau asosiasi, berpartisipasi dalam aksi konservasi. Mereka memiliki kemampuan melindungi lingkungan, memperkenalkan nilai-nilai positif, serta menjaga kelestarian sumber daya alam, seni, dan budaya. (Rahardyan & Nugraheni, 2024) Guna mendorong transformasi positif demi upaya kelestarian lingkungan, diperlukan peningkatan wawasan tentang faktor yang memengaruhi sikap konservasi. (Chan et al., 2021) Generasi muda dapat berperan menjadi agen perubahan melalui upaya advokasi kebijakan berkelanjutan, mendorong aktivitas ramah lingkungan, dan menentukan gaya hidup yang bertanggung jawab. (Pravitasari & Nugraheni, 2024) Siswa sebagai generasi masa depan dapat berperan menjadi agen konservasi. Sehingga membutuhkan sikap atau karakter konservasi yang perlu ditanamkan sejak dini. (Helida et al., 2019) Karakter konservasi menjadi sikap individu yang senantiasa berupaya menjaga, melestarikan, dan mempertahankan nilai-nilai budaya serta menerapkan perilaku yang bijak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. (Dewi Gea et al., 2022)

Kepedulian siswa terhadap konservasi lingkungan, menjadi dasar untuk tindakan pembangunan secara berkelanjutan. SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kapasitas generasi yang akan datang. (Faizah & Nugraheni, 2024) SDGs dan kegiatan konservasi perlu dilaksanakan bersama-sama. Alasannya, lingkungan yang terjaga kelestariannya akan mendukung kelangsungan pembangunan Indonesia serta memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Selain itu, kualitas hidup dan martabat manusia juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang menjadi tempat tinggal mereka. (Darmayani et al., 2022)

Target pembangunan berkelanjutan bukan hanya untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia, melainkan menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat hidup bermartabat dalam lingkungan yang dipilihnya. Kondisi tersebut mencakup hidup selaras dengan sesama manusia, lingkungan, dan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Pembangunan berkelanjutan dan konservasi memiliki visi yang sejalan, yakni pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. (Darmayani et al., 2022)

Dengan pemahaman siswa tentang pentingnya pelestarian lingkungan serta keanekaragaman hayati, siswa dapat menjadi agen konservasi yang mampu menginspirasi dan menggerakkan pihak lain untuk terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan menjadi agen perubahan masa depan, siswa selanjutnya berkontribusi pada pencapaian SDGs 15, yaitu kehidupan darat serta SDGs 14, yaitu kehidupan di bawah air, dengan cara memotivasi individu untuk menjaga ekosistem darat dan perairan. Hal yang sama mendukung pencapaian SDGs 13, yaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Di mana sebagai agen konservasi mereka dapat membantu masyarakat menyadari efek perubahan

iklim serta memberikan dorongan untuk melakukan langkah-langkah adaptasi yang dibutuhkan guna melindungi lingkungan dan komunitas setempat. (Hidayah & Nugraheni, 2024) Di samping itu, agen konservasi dapat mempromosikan gaya hidup berkelanjutan dan mengurangi pemborosan sumber daya alam, yang turut berkontribusi pada pencapaian SDGs ke 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Lebih lanjut pendidikan konservasi menjadi bagian dari pendidikan berkualitas (SDGs 4), yang tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai untuk menjaga lingkungan. Melalui kurikulum yang terintegrasi dengan pendidikan konservasi, siswa belajar mengerti implikasi dari tindakannya pada lingkungan sekaligus mengembangkan perilaku yang lebih bertanggung jawab.

SIMPULAN

Pendidikan konservasi lingkungan mempunyai peran sangat penting dalam menyikapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, dengan membantu membentuk generasi masa depan yang peduli terhadap pelestarian alam sejak dini. Melalui pendidikan ini, siswa dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk memahami dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendidikan konservasi tidak hanya mengajarkan tentang pentingnya melestarikan alam, tetapi juga membangun karakter dan sikap pro-lingkungan yang diperlukan untuk menjadi agen konservasi. Dengan pemahaman mendalam dan karakter konservasi yang terbentuk, agen konservasi dapat berkontribusi dalam membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seperti SDGs ke 12, 13, 14, dan 15.

REFERENSI

- Afandi, Panjaitan, R. G. et al. (2022). *Pendidikan Konservasi : Teori, Konsep, & Implementasi*. Pontianak: WADE Publish.
- Afitah, M. I. (2021). Peningkatan Pengetahuan Pendidikan Lingkungan dan Konservasi Siswa/Siswi SDN Tumbang Nusa 2 di Desa Taruna Jaya. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 105-112. doi:<https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v6i2.2038>
- Agustiani et al. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Alimah, S. (2019). Kearifan Lokal dalam Inovasi Pembelajaran Biologi: Strategi Membangun Anak Indonesia yang Literate dan Berkarakter untuk Konservasi Alam. *Jurnal Pendidikan Hayati*, 1(1), 1-9.
- Ardoin, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2020). Environmental education outcomes for conservation: A systematic review. *Biological Conservation*, 241(April 2019), 108224. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108224>
- Ashuri, N. M., Nailis Sa'adah, N., Setiawan, E., Ermavitalini, D., Saputro, T. B., Puji, A., & Nurhayati, D. (2021). *Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek (SNPBS) ke-VI 2021 | 137 PENANAMAN KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN MELALUI PROGRAM EDUKASI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SEJAK USIA DINI*.
- Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, T. M. (2021). Local community participation and responsible tourism practices in ecotourism destination: A case of lower Kinabatangan, Sabah. *Sustainability*, 13(23), 13302.
- Chanvin, M., Lamarque, F., Diko, N., Agil, M., Micheletta, J., & Widdig, A. (2023). Ten years of positive impact of a conservation education program on children's knowledge and behaviour toward crested macaques (*Macaca nigra*) in the Greater Tangkoko Area, North Sulawesi, Indonesia. *International Journal of Primatology*, 44(4), 743-763. <https://doi.org/10.1007/s10764-023-00356-9>
- Darmayani, S. et al. (2022). *Dasar-Dasar Konservasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Efendi, B. (2019). Peningkatan Kesadaran Pelajar dengan Edukasi Konservasi Lingkungan Hidup di Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Kharisma. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 3(2), 309-330. doi:10.14421/jpm.2019.032-04
- Efendi, M. H. (2020). *Pengantar Pendidikan Konservasi Lingkungan Hidup Terintegrasi Nilai-Nilai Islam*. Mataram: Sanabil.

- Faizah, A. N., & Nursiwi, N. (2024). Pendidikan Berkelanjutan Berbasis Konservasi dan Teknologi Sebagai Aksi Nyata Dalam Mewujudkan SDGs. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(10), 73-80. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.11152410>
- Gea, Emalia Dewi. et al. (2022). Membangun Karakter Konservasi dan Nilai-Nilai Matematika Pada Pendidikan Matematika. *Journal of Educational Learning and Innovation*, *2*(2), 171-182. doi:10.46229/elia.v2i2
- Helida, A., et al. (2019). Penumbuhkembangan Sikap Konservasi Pada Siswa Sekolah Dasar di Kota Palembang. *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 3-18.
- Hidayah, A. T., & Nursiwi, N. (2024). Peran Pendidikan Konservasi Terhadap Pencapaian SDGS di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(2), 178-184. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10895831>
- Kusuma, A. R., & Nursiwi, N. (2024). Pendidikan Konservasi dalam Mengembangkan Karakter Peduli Lingkungan Anak Sekolah SD Negeri Wonodri Semarang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(10), 34-28. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.11122232>
- Lukman, E. I. et al. (2022). Pendidikan Konservasi Berbasis Teknologi kepada Masyarakat Pulau Nain,. *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, *4*(2), 70-76. doi:<https://doi.org/10.35799/vivabio.v4i2.41472>
- Milasari, D., & Nursiwi, N. (2024). Integrasi Pendidikan Konservasi dan Teknologi untuk Mewujudkan Pendidikan Inklusif dan Berkualitas dalam Pencapaian SDGs. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, *1*(3), 119-125.
- Nurfatihah, S. A. et al. (2022). Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable. *Jurnal Basicedu*, *6*(4), 6145-6154.
- Pravitasari, A. G., & Nursiwi, N. (2024). Transformasi Pendidikan Menuju Konservasi Berkelanjutan: Membangun. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(9), 6-11. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10928962>
- Rahardyan, A., & Nursiwi, N. (2024). Pendidikan Konservasi Sebagai Upaya Menumbuhkan Keperdulian Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(2), 172-177. doi:<https://zenodo.org/records/10895761>
- Rombang, J. A. et al. (2017). Pendidikan Konservasi Tentang Pembuatan Lubang Resapan Biopori di SD GMIM 1 dan SDN 2 Kota Tomohon. *Jurnal ABDIMAS*, *10*(2), 44-51.
- Siahaan, R. L. et al. (2023). Perkembangan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis SDGs 4. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, *4*(2), 975-985. doi:<http://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.316>.
- Soenarno, S. M. (2024). Pendidikan Konservasi Alam Merupakan Sebuah Pendidikan Karakter. *EduBiologia*, *4*(1), 8-12. doi:10.30998/edubiologia.v4i1.22150
- Susilo, H. et al. (2016). Pengembangan Desain Pembelajaran IPA Bervisi Konservasi untuk Membentuk Sikap Peduli Lingkungan. *Unnes Science Education Journal*, *5*(1), 1065-1069.